

Марказий банк тизимида жамоатчилик билан алоқалар ва коммуникация сиёсати: ошкоралик ташкилот имиджини оширишнинг муҳим воситаси

Худойбердиева Зилола Авазовна

Марказий банкнинг Жамоатчилик билан алоқалар ва коммуникацион сиёсат департаменти бош мутахассиси

АННОТАЦИЯ: Мазкур илмий мақолада банк тизимида жамоатчилик билан алоқаларнинг ўрни, аҳамияти, Марказий банк тизимида коммуникация сиёсатини ташкил этилиши, Марказий банк имиджини шакллантиришидаги роли, вазифа ва функциялари таҳлил этилган.

Калим сўзлар: коммуникация сиёсати, ахборот, жамоатчилик билан алоқалар, бошқарув, давлат идоралари, ахборот хизмати.

АННОТАЦИЯ: В данной статье анализируются и растущая значимость и история Public Relations в Узбекистане, а также роль профильных служб государственных органов на пути развития страны в данном направлении.

Ключевые слова: Public Relations, PR, информация, связи с общественностью, правительство, управление, государственные органы, информационная служба.

ABSTRACT: This article analyzes the essence, history and the growing importance of Public Relations in Uzbekistan, and the role of specialized services of state agencies in this respect on the path of prosperity of the country.

Keywords: PR, Public Relations, information, government, management, government agencies, press service.

КИРИШ (ВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Замонавий ахборот асрида ҳар қандай тузилманинг, жумладан, корхона ва ташкилотлар, маҳаллий давлат бошқарув органларининг фаолиятига баҳо бериш —

улар амалга оширган ислоҳотлар, самарали иш олиб бориши билангина чекланиб қолмаяпти. Интернет тармоғининг очиқ ва сензурасиз ахборот майдонига айланиши, ҳар қандай асосли ёки асоссиз маълумотнинг яшин тезлигида тарқалиши, ўз навбатида, давлат идораларининг нуфузига ҳам жиддий таъсир кўрсатиб, уларнинг фаолиятига нисбатан турли фикрлар юзага келишига сабаб бўлмоқда.

Ахборот хуружлари, биринчи галда, ташкилотнинг нуфузи, обрўси ва жамиятдаги имиджига таъсир қилиши ва бундай ҳолатда “даво” чораси кўрилмаса, жиддий оқибатларга олиб келиши кундек равшан бўлиб қолди. Шу каби ҳолатлар бутун дунёда ҳар бир идора ва ташкилотларнинг жамоатчилик билан алоқалар ва коммуникация сиёсатини йўлга қўйиши, “халққа очилиши”, ўз ишини тушунарли ва содда тилда аҳолига етказиб бериши заруратини ошириб юборди. Бу эса улар олдида коммуникация сиёсатини юритувчи алоҳида таркибий тузилма ташкил этиш ва тизимли равишда иш олиб бориш вазифасини қўйди.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОД (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД / LITERATURE REVIEW)

Жамоатчилк билан алоқалар (Public Relations – PR) атамасини илк бор 1807 йилда АҚШнинг учинчи президенти Томас Жефферсон “Конгрессга еттинчи мурожаати”нинг қораламасида фойдаланган. Унинг ягона мақсади – миллий миқёсда ўзаро ишонч асосида сиёсий институтлар фаолиятини яхшилаш эди.

Жамоатчилик билан алоқалар фанига турли манбаларда турлича таъриф берилади. Буюк Британияда 1948 йилда PR институти ташкил этилади ва институт олимлари бу атамага шундай таъриф беришади: “PR – ташкилот ва жамоатчилик орасида ўзаро ҳурматга асосланган муносабат ҳамда бир-бирини англашни ташкил этишга мўлжалланган муттасил ҳаракатдир” [2].

Рус тадқиқотчиси А.Чумиковнинг «Жамоатчилик билан алоқалар» асарида қайд этилишича, Э.Бернайз ўз фаолиятини шундай таърифлаган: «1919 йили дастлабки офисимни очганимда... «Паблик Рилейшнз маслаҳатчиси»ни тайинладим. У мижозлар фикрини тинглаб, жамоатчилик билан алоқаларни ривожлантириш йўлида хизмат қила бошлади».

Испан файласуфи ва публицисти Ортега Гассетнинг таъкидлашича: «Дунёни жамоатчилик фикри бошқаради».

Америкадаги машҳур Уэбстер луғатидаги мазкур сўзлар таърифни бирмунча кенгайтиради: “PR шахслар, ташкилот ва бир гуруҳ кишиларнинг ўзаро ҳурматга асосланган муносабатларини ўрнатиш бўлиб, у турли материалларни тарқатиш, ахборот алмашинуви ва жамоатчилик реакциясини баҳолашга суянади” .[3]

PR фан сифатида амалиётга яқинлаштирган олимлардан бири Эдвард Бернейзнинг таърифи мазкур соҳанинг асосларини кўрсатишга хизмат қилади. У “PR – жамоатчиликнинг қизиқишларини мослаштиришга йўналтирилган ҳаракатдир” [4] деб ёзади.

Ташкилотнинг коммуникация сиёсати ва имиджга турли адабиётлардаги таҳлиллардан келиб чиқиб, қуйидагича таъриф бериш мумкин:

Коммуникация сиёсати – бир корхона ёки ташкилотнинг ўзининг хизматларини, маҳсулотларини ёки мақсадларини жамиятга етказиш усуллари ва воситаларини белгиловчи восита, тизим ҳисобланади. Коммуникация сиёсатини тўғри юритиш орқали ташкилот ўз хизматларини ва маҳсулотларини оммага кўрсатади, реклама қилади, шу орқали ўз имиджини яратади, аҳоли ва мижозлар билан алоқада бўлади. Бу сиёсат ташкилотнинг идентификатсиясини ва имиджини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Ташкилот имиджи – бир корхона ёки ташкилотнинг ўзининг хизматларини, маҳсулотларини ёки фаолиятини жамиятга тақдим этиш ва ўзининг мақсадларини етказиш учун танланган усуллар ва воситалар жамланмасидир. Имидж, ташкилотнинг жамиятда қандай кўринишини, нима билан машҳур бўлиши ва мижозлар, ҳамкорлар ва бошқа қатнашчилар томонидан қандай қабул қилинишини белгилайди.

Ташкилот имиджи, корхона логотипи, ранглари, шаблонлари, реклама материаллари, веб-сайтлар ва ижтимоий медиа орқали ўзининг хизматларини ва маҳсулотларини кўрсатиш учун фойдаланиладиган воситаларни ўз ичига олади.

Имиджнинг муҳим бир қисми, ташкилотнинг қўллаб-қувватловчи, ишончли ва профессионал кўриниши ва ўзининг мақсадларига мувофиқ равишда фаол бўлишидир. Ташкилот имиджи, ташкилотнинг муваффақиятига ва ўзининг ўзига хосликка эга бўлишига ёрдам беради.

МУҲОКАМА (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Марказий банк коммуникация сиёсати Марказий банкнинг жамият олдидаги имиджини яхшилаш билан бирга, ташкилот олиб бораётган фаолиятини, ислохотларини, янги қонун-қоидаларни, мақсад ва вазифаларини аудиторияга тўғри, тушунарди ва узлуксиз етказиб боришга хизмат қилади.

Марказий банк коммуникация сиёсатининг тизимли амалга оширилишини таъминлаш мақсадида алоҳида таркибий бўлинма сифатида Жамоатчилик билан алоқалар ва коммуникацион сиёсат департаменти ташкил этилди ва фаолияти йилдан-йилга такомиллаштириб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг Жамоатчилик билан алоқалар ва коммуникацион сиёсат департаменти “Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида”ги Қонун, “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги Қонун, Президентнинг 2019 йил 18 ноябрдаги “Инфляция таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5877-сонли Фармони ҳамда Президентнинг 2019 йил 27 июндаги “Оммавий ахборот воситалари мустақиллигини таъминлаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари ахборот хизматлари фаолиятини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4366-сонли Қарори ижроси доирасида Марказий банкнинг самарали коммуникацион сиёсатини таъминлаш, жамоатчилик билан алоқалар ва оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликни ривожлантириш, аҳолини банк соҳасидаги янгилик ва ўзгаришлардан хабардор қилиш мақсадида ташкил этилган.

Жамоатчилик билан алоқалар ва коммуникацион сиёсат департаменти Марказий банкнинг мустақил таркибий бўлинмалари, ҳудудий Бош бошқармалари, тасарруфидаги корхона ва ташкилотлар, тижорат банклари ҳамда бошқа вазирлик, идоралар, давлат ва бошқарув органларининг тегишли хизматлари билан ўзаро яқин ҳамкорликни амалга оширади. Шу билан бирга, Марказий банкнинг ахборот сиёсатини юритади, аҳоли орасида ижобий имиджини яхшилашга қаратилган ахборотларни тайёрлайди ва чоп этади, Марказий банк ва банк тизимидаги муҳим ислохотлар, қонун ва янгиликларни шарҳлаб, тушунарли ва таъсирчан усулда расмий каналлар ва ОАВда ёритиб боради¹.

МАРКАЗИЙ БАНКНИНГ КОММУНИКАЦИЯ СИЁСАТИ: ВАЗИФА ВА ФУНКЦИЯЛАРИ

Марказий банк коммуникация сиёсатининг асосий мақсади Марказий банк фаолиятининг очиклиги ва шаффофлигини янада ошириш, жамоатчилик билан самарали алоқа ўрнатиш, давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятини мустаҳкамлаш, шунингдек, аудиторияга берилаётган маълумотларнинг самарадорлигини яхшилашдир. Бу доирада, асосий вазифалар ичига давлат сиёсати ва иқтисодий ислохотларнинг узлуксиз мослашувини таъминлаш, аҳолига ва бизнесга зарур маълумотларни замонавий усуллар билан тезкор ва аниқ етказиш ҳисобланади.

Марказий банк фаолияти очиклиги ва шаффофлигини ошириш бўйича ислохотлар доирасида Марказий банк расмий веб-сайти тубдан қайта ишланиб, унда банк фаолиятининг барча йўналишини қамраб олувчи кенг қўламли маълумотларни жойлаштириш йўлга қўйилди.

Аҳоли ва тадбиркорлик субъектлари орасида оммабоп бўлган Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ва бошқа ижтимоий тармоқларда Марказий банк расмий саҳифалари (каналлари) ишга туширилиб, улар орқали Марказий банк фаолиятига доир асосий янгиликлар ва маълумотлар мунтазам равишда эълон қилиб борилмоқда.

Оммавий ахборот воситалари, блогерлар ва бошқа медиа соҳаси вакиллари билан ҳамкорликни кенгайтириш борасидаги ишлар доирасида мунтазам равишда матбуот анжуманлари, семинар-тренинглари, медиа-турлар ва бошқа тадбирлар ўтказиб келинмоқда.

Жамоатчилик билан алоқалар ва коммуникацион сиёсат департаменти Марказий банкнинг мустақил таркибий бўлинмалари, ҳудудий Бош бошқармалари, тасарруфидаги корхона ва ташкилотлар, тижорат банклари ҳамда бошқа вазирлик, идоралар, давлат ва бошқарув органларининг тегишли хизматлари билан ўзаро яқин ҳамкорликни амалга оширади.

Жамоатчилик билан алоқалар ва коммуникацион сиёсат департаментининг асосий функциялари

Марказий банкнинг пул-кредит ва валюта сиёсати, банк ва тўлов тизимларининг барқарорлигини таъминлашдаги фаолияти доирасида ягона коммуникация сиёсатини шакллантириш ва амалга ошириш;

Марказий банк фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини ошириш бўйича ишларни мувофиқлаштириш.

Жамоатчилик билан алоқалар ва коммуникацион сиёсат департаментининг асосий вазифалари

Марказий банк маълумотлари асосида тайёрланган материалларни оммавий ахборот воситалари ҳамда Марказий банкнинг расмий веб-сайти ва ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида жойлаштириш;

Марказий банк раҳбарияти ва бошқа масъул ходимларининг оммавий ахборот воситаларида чиқишларини (матбуот анжуманлари, интервьюлар брифинглари ва ҳ.к.) ташкил этиш ва ўтказиш;

Жамоатчиликка мунтазам, тўлиқ ва тезкор ахборот тақдим этиб бориш.

Марказий банк маълумотлари асосида тайёрланган материалларни оммавий ахборот воситалари ҳамда Марказий банкнинг расмий веб-сайти ва ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида жойлаштириш;

Марказий банк раҳбарияти ва бошқа масъул ходимларининг оммавий ахборот воситаларида чиқишларини (матбуот анжуманлари, интервьюлар брифингларни ва ҳ.к.) ташкил этиш ва ўтказиш;

Жамоатчиликка мунтазам, тўлиқ ва тезкор ахборот тақдим этиб бориш.

Марказий банкнинг расмий саҳифаларида материаллар тайёрлаш амалиёти билан танишиш

Марказий банк аҳоли, ОАВ ва блогерлар билан ташқи коммуникацияни яхшилаш мақсадида, асосан, қуйидаги ишларни амалга ошириб келмоқда:

1. Онлайн интервьюлар ташкил этиш:

1) Марказий банкнинг масъул ходимлари билан ташкил этиладиган онлайн интервьюлар учун ижтимоий тармоқларга аҳолини қизиқтираётган саволларни йўллаш юзасидан эълон бериш ва келиб тушган саволлар бўйича мутасаддилар билан онлайн интервьюлар ўтказиш;

2) Марказий банк раҳбарияти иштирокида журналист ва блогерлар билан банк тизимидаги ўзгаришлар бўйича эркин шаклда мулоқот ташкил этиш;

3) Матбуот анжуманлари ташкил этиш:

✓ Асосий ставка бўйича Марказий банк Бошқаруви йиғилиши қабул қилган қарор юзасидан матбуот анжуманлари. Матбуот анжуманларида Марказий банк раиси ва ўринбосарларининг ОАВ ходимлари билан интервьюлари ҳар чоракда ўтказиб келинмоқда;

4) Таҳлилий материалларни тақдим этиш:

✓ Бу йўналишда Марказий банкнинг расмий саҳифаларида турли шарҳлар, видеотаҳлиллар, савол-жавоблар мунтазам бериб борилмоқда;

5) Инфографикалар бериб бориш;

- 6) Аҳолини қизиқтирган мавзуларда сўровномалар ташкил этиш;
- 7) ОАВ ва турли ахборот каналларида Марказий банк мутассаддиларининг чиқишларини ташкил этиш;
- 8) Таъсирчан видеороликлар бериб бориш.

МАРКАЗИЙ БАНК МАТБУОТ АНЖУМАНИ

Марказий банк Бошқарув йиғилиши томонидан асосий ставка йилда 8 марта кўриб чиқилади. 4 та Бошқарув йиғилишидан сўнг Марказий банкнинг матбуот анжумани ўтказилади.

Асосий ставкани кўриб чиқиш бўйича Бошқарув йиғилишида муҳокама қилинадиган йўналишлар

- Ташқи иқтисодий шароитлар, хатарлар ва ноаниқлар:
пул ўтказмалари, экспорт-импорт операциялари, валюта бозори ва сўм алмашув курсига таъсири жиҳатдан омиллар, прогнозлар
- Ички макроиқтисодий шароитлар:
иқтисодий фаоллик, инвестициялар, ялпи кредитлаш суръатлари, солиқ-бюджет соҳасидаги ўзгаришлар, иқтисодий ўсиш прогнозлари
- Инфляция ва инфляцион кутилмалар:
Нархларга таъсир кўрсатган омиллар, жаҳон бозоридаги нархлар ва импорт инфляцияси, кутилмалар ва прогнозлар
- Пул-кредит шароитлари:
Пул-бозоридаги шакланган ҳолат, фоиз ставкалар, пул-кредит инструментларидан фойдаланиш даражаси
- Таклифлар

Бошқарув йиғилиши

Марказий банк Бошқарувининг асосий ставкани кўриб чиқиш буйича **8 та** йиғилиши

4

diagramma 2